

Завдяки зворотному зв'язку з учителями батьки повідомляють, що діти стали більш вільними, творчими, проявляють ініціативу на уроках, із захватом беруть участь в обговореннях шкільних питань. Інтерактивна форма навчання теж сприяє зниженню тривожності і покращує психоемоційний стан дітей.

DOI: 10.5281/zenodo.4399306

Граділь Є. О.

ПСИХОЛОГІЧНЕ АНАЛІЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ

Здобуття Україною незалежності зумовило необхідність у налагодженні ділових та партнерських відносин з іншими країнами світу, і особливо розвиток її зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Через це, зростає значення Державної митної служби (Держмитслужба) як органу, який регулює торгово-економічні відносини та контролює обсяги переміщення товарів через кордон, які зростають через глобалізацію торгівлі.

Митна служба України – сукупність органів виконавчої влади, які здійснюють захист економічних інтересів України шляхом митного контролю та оформлення товарів, які переміщуються через кордон, стягнення митних зборів, протидію контрабанді й порушенням митних правил (Веденєєв Д., 2009). Одним з основних завдань Держмитслужби є забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі (Постанова КМУ від 6 березня 2019 року №227).

Діяльність посадової особи митниці є складним та багатоаспектним процесом. Основним об'єктом цієї діяльності є людина як фізична особа і представник юридичної особи. Через це успішність співпраці митника і учасника ЗЕД залежить від їх прагнення до ділового спілкування та, особливо, від комунікативних здібностей працівника митниці. Митник

постійно перебуває у взаємодії з посадовими особами інших структурних підрозділів митниці, які також забезпечують процес митного оформлення, з колегами, учасниками ЗЕД, представниками вантажоперевезень і логістики та іншими організаціями.

Професійно значущими якостями працівників митної справи мають бути: доброзичливість, уважність, спостережливість, працьовитість, постійне бажання розвиватися у своїй справі, стресостійкість, комунікабельність, ввічливість, вміння долати психофізичні, психоемоційні навантаження, володіння різними психологічними прийомами для розв'язання конфліктних ситуацій і особливо важливе – досконалий рівень знань в юридичній та управлінській сферах.

Але реалії сьогодення такі, що вдосконалення законодавчих, організаційних та інших заходів у діяльності працівників митних органів не в повному обсязі забезпечують ефективну діяльність та продуктивність, тому що зовсім не враховуються особливості діяльності та навантаження під час здійснення митних формальностей, що впливає на взаємодію митника і учасника ЗЕД. Для покращення взаємодії та ефективного виконання посадових обов'язків, працівникам митниці необхідно володіти знаннями з психології, це значно допоможе при виявленні правопорушника, який намагається приховати факти недостовірного декларування товару, що тягне за собою недостовірні дані щодо митних платежів. Іноді, діяльність митника відбувається в екстремальних умовах, що є додатковим психоемоційним навантаженням на працівника.

К. Абульханова-Славська зазначає, що показником оптимальності є продуктивність діяльності: при оптимальних узгодженнях відбувається зростання, множення психічної та особистісної активності. Продуктивність праці створюється за рахунок організації діяльності людиною. Одночасно продуктивність сприяє розвитку і вдосконаленню самої особистості, зумовлює її перехід на якісно новий рівень діяльності. Тобто, саме у професійній діяльності людина може задовольняти своєї потреби та розкрити всі свої можливості.

Завдяки тесту на професійну орієнтацію за методикою Є. Климова можливо встановити здібності особистості до

конкретного виду діяльності. Діяльність митника відноситься до типу «людина–людина», що говорить про те, що посадова особа майже завжди знаходиться в умовах безперервного спілкування, тому вона зобов'язана мати спеціальну підготовку, щоб уникати натисків, бар'єрів у спілкуванні та вимушених компромісних угод.

Отже, митна служба – це один з основних засобів побудови незалежності держави та забезпечення її функціонування. Але, розвитку особистості та стану психологічного здоров'я митника увагу держава приділяє в неналежному обсязі. Служба в митних органах передбачає високі вимоги до професійної кваліфікації, особистісних якостей, етичної культури та поведінки посадових осіб. Психологічний зміст митної діяльності складається з умінь, необхідних для ефективного виконання професійної діяльності, а саме: швидко відновлювати свій психологічний стан, встановлювати контакт з учасниками ЗЕД, демонструвати коректну поведінку в будь-якій ситуації, вирішувати завдання різного інтелектуального рівня та швидко та ефективно знаходити рішення в конфліктній ситуації до початку стадії ескалації. Всі ці якості кожного працівника митниці створюють імідж усієї Держмитслужби.

Громова Г. М.

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКУ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З СИМПТОМАМИ ПТСР У ВЕТЕРАНІВ З ВАЖКИМИ ПОРАНЕННЯМИ

Інтолерантність до невизначеності – це властивість особистості сприймати невизначеність як неприйнятну, нечесну та реагувати на неї як на загрозу. Чисельні англомовні дослідження пов'язують цю властивість зі стратегіями, які людина використовує у відповідь на стресові події. Від рівня (ін)толерантності до невизначеності певною мірою залежить і рівень стійкості до дистресу, і схильність занадто тривожитися, і перфекціонізм, і бажання контролювати якомога більше в